

Working Paper

Bildungsbenachteiligungen im Licht der Entfremdungs-Resonanz-Dynamik: Konzeptualisierungen, empirische Explorationen und Forschungsdesiderata

Carola Mantel
Dietmar J. Wetzel
Lisa Rosen

Zug, 2025

Impressum

Herausgegeben von der PH Zug
Zugerbergstrasse 3
6300 Zug, Schweiz

Zitationsvorschlag

Mantel, Carola; Wetzel, Dietmar J.; Rosen, Lisa (2025). *Bildungsbenachteiligungen im Licht der Entfremdungs-Resonanz-Dynamik: Konzeptualisierungen, empirische Explorations und Forschungsdesiderata*. PH Zug
DOI: 10.5281/zenodo.14970168

Lizenzierung unter Creative Commons Attribution 4.0 International License. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

Die Autor:innen

Prof. Dr. Carola Mantel, Leiterin des Forschungs- und Entwicklungsinstituts «Institut für internationale Zusammenarbeit in Bildungsfragen» an der Pädagogischen Hochschule Zug, Schweiz. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4940-0702>

Prof. Dr. Dietmar J. Wetzel, Leiter des Department Pädagogik und Professor für Sozialwissenschaften an der MSH Medical School Hamburg, Deutschland. Lehrbeauftragter an der Universität Basel und an der ZHAW Winterthur. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8779-2455>

Prof. Dr. Lisa Rosen, Leiterin des Arbeitsbereiches Interkulturelle Bildung an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) und Link Convenor des Netzwerks „Social Justice and Intercultural Education“ der European Educational Research Association. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8578-7302>

Korrespondierende Autorin

Carola Mantel, Institut für internationale Zusammenarbeit in Bildungsfragen IZB, Pädagogische Hochschule Zug, Zugerbergstrasse 3, 6300 Zug, carola.mantel@phzg.ch

Bildungsbenachteiligungen im Licht der Entfremdungs-Resonanz-Dynamik: Konzeptualisierungen, empirische Explorationen und Forschungsdesiderata

Abstract

Fragen der Bildungsbenachteiligung werden gewöhnlich an Leistung und Laufbahn orientiert, an Meritokratie und Wettbewerb. Welche Einsichten können aber gewonnen werden, wenn die *Beziehung zum Lernen* in den Blick genommen wird und wenn danach gefragt wird, wie diese Beziehung gestaltet und wovon sie geprägt ist? 'Entfremdung' ist ein Begriff, mit dem diese Beziehung als eine negative beschrieben werden kann und mit dem insbesondere in den Diskursen der Bildungspsychologie gearbeitet wird. Gleichzeitig hat der Entfremdungsbegriff ein neues Momentum erhalten seit den jüngsten Beiträgen von Hartmut Rosa, in denen 'Entfremdung' in einer dialektischen Beziehung mit 'Resonanz' konzipiert wird, wodurch sich nun neue analytische und pädagogische Horizonte eröffnen. Wir diskutieren dieses Konzept in Bezug auf die Beziehung zum Lernen in der Schule und bringen es insbesondere in Zusammenhang mit Fragen der Bildungsbenachteiligung. Diese kann – gemäss unserer Überlegungen – im Licht der Entfremdungs-Resonanz-Dynamik neu gelesen werden, etwa indem deutlich wird, inwiefern es für sozial-strukturell benachteiligte Schülerinnen und Schüler Erschwernisse gibt, um resonante Lernerfahrungen zu machen, während auch sozial-strukturell bevorzugte Schülerinnen und Schüler, die etwa unter grossem Leistungsdruck stehen, im Hinblick auf ihre Beziehung zum Lernen mitunter als benachteiligt gesehen werden können und somit sozial-deterministischen Erklärungsmustern von Bildungsbenachteiligung widersprochen werden kann. Wir diskutieren diese Zusammenhänge vor dem Hintergrund der Ungleichheitsforschung und einiger ethnografischer Explorationen. Schliesslich spannen wir ein mehrdimensionales Feld von Forschungsdesiderata auf: Das Thema scheint voller Potenziale zu sein.

Abstract in English

Questions of educational disadvantage are usually framed in terms of academic performance and trajectory, meritocracy and competition. But what insights can be gained by focussing on the students' *relationship to learning* and by asking how this relationship is shaped and what it is shaped by? 'Alienation' is sometimes used to describe this relationship in negative terms, particularly in the discourses of educational psychology. Simultaneously, the concept of alienation has gained new momentum since the recent contributions by Hartmut Rosa, in which 'alienation' is conceived in a dialectical relationship with 'resonance'. This perspective opens up new analytical and pedagogical horizons. In this paper, we discuss this concept regarding the relationship to learning within the school context, and we connect it to the questions of educational disadvantage. According to our considerations, educational disadvantage can be re-read in the light of the alienation-resonance dynamic, such as by scrutinising in what ways socio-structurally disadvantaged students encounter difficulties to have resonant learning experiences and in what ways socio-structurally advantaged students, who may be under great pressure to perform, can also be seen as disadvantaged in terms of their relationship to learning. This contradicts social-deterministic explanatory models of educational disadvantage. We reflect on these theses, referring to inequality research and some ethnographic explorations. Finally, we identify a multidimensional field of research desiderata: the topic seems to be full of potential.

1. Einleitung

Schule und Lernen ist für manche überwiegend assoziiert mit dem Eröffnen immer neuer Möglichkeiten und Horizonte, dem Entfalten von Talent und dem Erleben von Gelingen. Andere hingegen fühlen sich bei diesen Stichworten an schwierige Prozesse und frustrierende Erlebnisse erinnert. Möglicherweise haben sich diese nicht zu jeder Zeit und bei jedem Thema ereignet, geblieben ist aber doch ein rückblickendes Grundgefühl, das sich zweifellos auch auf das auswirkt, was vorausblickend erwartet oder eben *nicht* erwartet werden kann. Im Verlauf der Schulzeit kann die Beziehung zum Lernen – partiell oder allgemein – eine relativ erfreuliche, freie und zuversichtliche geworden sein oder eben auch eine belastete, begrenzte und wenig erwartungsvolle.

Gleichzeitig ist diese Beziehung eine höchst bedeutsame, denn sie wirkt strukturierend auf das Verhältnis zu Selbst und Welt und prägt damit ganze Lebensgeschichten. Sie nimmt ausserdem an Bedeutsamkeit zu, denn eine Zeit beschleunigten Wandels bringt die Notwendigkeit steter Anpassung mit sich, also steter Offenheit dem Lernen gegenüber (Quenzel & Hurrelmann, 2019; Rosa, 2014).

Angesichts dieser hohen Bedeutsamkeit stellt sich die Frage, wie die Prozesse, die zu dieser Beziehung führen, besser verstanden werden können. Was trägt dazu bei, dass Lernen positiv oder negativ erlebt wird? Was bedeutet hier ‘positiv’ oder ‘negativ’? Wer ist dabei benachteiligt und womit hängen diese Benachteiligungen zusammen? Inwiefern bieten die Diskurse um ‘Bildungschancen’ und ‘Bildungsgerechtigkeit’ Erklärungen an, inwiefern stossen sie mit ihrer Ausrichtung am ‘Höher-Besser-Schneller’ und am kompetitiven sozialen Vergleich auch an Grenzen? Besteht im Begriff der ‘Entfremdung’ Potenzial für ein besseres Verstehen und wie könnte er gefasst werden, um damit zu empirischen Daten bestmöglich in Passung zu kommen?

Mit dem vorliegenden Working Paper möchten wir diesen Fragen nachgehen und dabei zunächst skizzierend nachzeichnen, wie in den Diskursen der Bildungspsychologie über ‘Entfremdung’ nachgedacht wird. Im Anschluss versuchen wir, die aufgeworfenen Fragen zu den Diskursen um Resonanzpädagogik und Bildungsgerechtigkeit in Bezug zu bringen und sie schliesslich anhand empirischen Materials weiter zu vertiefen.

2. ‘Entfremdung’ in den Diskursen der Bildungspsychologie

Während der Begriff der ‘Entfremdung’ in den philosophischen und sozialwissenschaftlichen Disziplinen eine sehr lange Tradition hat (Henning, 2015; Jaeggi, 2016; Rosa, 2013), ist er in den Erziehungswissenschaften erstaunlicherweise nur wenig präsent (Hascher & Hadjar, 2018, S. 173).¹ In der Bildungspsychologie – insbesondere in der quantitativen Forschung – wird der Begriff seit etwa vierzig Jahren immer wieder punktuell in Studien und Diskurse eingebracht. Oft wird dabei an einem Konzept angeknüpft, das vom Soziologen Seeman (1975) entwickelt wurde. Seeman bezieht sich seinerseits auf die Arbeiten von Marx (2010 [1844]) und schlägt vor, ‘Entfremdung’ im Sinn der sechs Ausprägungen Machtlosigkeit, Bedeutungslosigkeit, Normlosigkeit, kulturelle Entfremdung, Selbstentfremdung und soziale Isolation zu verstehen (Seeman, 1975, S. 93-94):

(a) powerlessness – the sense of low control vs mastery over events; (b) meaninglessness – the sense of incomprehensibility vs understanding of personal and social affairs; (c) normlessness – high expectancies for (or commitment to) socially unapproved means vs conventional means for the achievement of given goals; (d) cultural estrangement [...] – the individual's rejection of commonly held

¹ Im Gegensatz dazu aber nimmt der Begriff der «Befremdung» eine zentrale Rolle ein, im Sinn von Lernchancen und als Grundmotiv der Pädagogik (Thompson, 2015), sowie auch der Begriff der «Fremdheitserfahrungen», etwa in der Theorie transformatorischer Bildungsprozesse (bspw. Koller et al., 2007).

values in the society (or subsector) vs commitment to the going group standards; (e) self-estrangement – the individual's engagement in activities that are not intrinsically rewarding vs involvement in a task or activity for its own sake; and (f) social isolation – the sense of exclusion or rejection vs social acceptance.

Damit orientiert sich Seeman trotz seiner soziologischen Verortung sehr stark am individuellen Erleben und Verhalten, was möglicherweise einer der Gründe ist für die Anschlussfähigkeit an die Bildungspsychologie.

Werden seine – oder andere – Konzeptualisierungen im Rahmen der Bildungspsychologie in den Schulkontext gebracht, wird oft von 'Schul entfremdung' gesprochen, wobei die verschiedenen Begriffsverständnisse oft weit auseinander gehen, mitunter bleiben sie auch ungeklärt. Hascher und Hadjar (2018) haben deshalb eine Neukonzeptualisierung entwickelt und schlagen vor, unter "Schul entfremdung" ein bestimmtes Set an negativen Einstellungen zu verstehen, das sowohl kognitive als auch affektive Elemente enthält und das nicht auf Schule im Allgemeinen bezogen ist, sondern differenzierter auf die drei spezifischen Domänen (a) des schulischen Lernens, (b) der Lehrpersonen und (c) der Peers (Hascher & Hadjar, 2018, S. 179-180). Zudem plädieren sie dafür, Phänomene der Schul entfremdung multikausal zu verstehen und institutionell-strukturellen Faktoren, insbesondere auf den Ebenen der Schulklasse und der Schule, mehr Beachtung zu schenken (ebd., S. 181-183).

Mit dieser Konzeptualisierung haben Hascher und Hadjar dem Diskurs um Schul entfremdung ein neues Momentum verliehen und zu einem Forschungsgebiet beigetragen, mit dem bedeutsame Zusammenhänge zwischen dem Entstehen von Schul entfremdung und den Fragen von Schulerfolg und Wohlbefinden aufgezeigt werden können (Burger, 2023; Goodenow, 1993; Hascher & Hagenauer, 2020; Morinaj et al., 2020; Morinaj & Hascher, 2019; Ostermann, 2000; van Caudenberg et al., 2020). Gerade in Bezug auf den Schulerfolg gibt es eine wachsende Anzahl an Studien, in denen verschiedene Zusammenhänge zur Schul entfremdung bestätigt werden (im Überblick Craggs & Kelly, 2018; Halse, 2018; Morinaj et al., 2020), allerdings verbunden mit der weitgehend ungeklärten Frage der kausalen Richtung, respektive der Dynamik und Wechselwirkung, die es noch besser zu verstehen gilt (Morinaj et al., 2020, S. 285).

Gemäss Hascher und Hadjar (2018, S. 183) bestehen noch eine ganze Reihe weiterer Desiderata bezüglich 'School Alienation' (SAL):

Is it a specific phenomenon, or merely the opposite of a positive concept (such as school engagement) in terms of its affective and cognitive facets [...]? Additionally, it is uncertain whether alienation is a state or a trait, an individual or a collective quality, a domain-specific or a more general phenomenon [...]. Moreover, both the relationship between cognitive (e.g. attribution of meaning) and affective aspects (e.g. sense of belonging) and the link between the structural conditions of alienation and subjective perception require further clarification. The use of the term 'student alienation' to describe general alienation during a specific life phase or that of a specific group must also be differentiated from our use and definition of SAL.

Sämtliche dieser aufgeworfenen Fragen erscheinen uns im Hinblick auf unser Erkenntnisinteresse brisant und vielversprechend, wir fokussieren zunächst auf drei von ihnen, nämlich (1.) auf die Frage nach «a state or a trait» (ebd., S. 183), (2.) auf die Frage: «Is it a specific phenomenon, or merely the opposite of a positive concept» (ebd., S. 183) und (3.) auf die Frage danach, ob es sich um «an individual or collective quality» handelt (ebd., S. 183).

(1.) «A state or a trait»? ist die Frage danach, inwiefern Entfremdungserfahrungen verändert werden können. Handelt es sich dabei um ein Erleben, das eng an eine individuelle Disposition geknüpft und damit relativ veränderungsresistent ist, etwa ähnlich der Veränderungsresistenz eines Habitus?

– Unterschiedlichste Studien legen das nahe und stellen fest, dass die Disposition (Morinaj et al., 2020) oder der Habitus von Schülerinnen und Schülern (Helsper, 2022, S. 1324) einschliesslich der damit einhergehenden Entfremdungserfahrungen über die Schulzeit hindurch relativ stabil bleibt (vgl. auch Diskussion bei Harring et al., 2022, S. 1358-1359).

Eine neuere Studie von Hadjar et al. (2021) zeigt hingegen, dass Veränderungsprozesse durchaus möglich sind. In einer Longitudinalstudie über drei Oberstufenschuljahre in Luxemburg stellen die Autor:innen fest, dass Veränderungen im Entfremdungserleben der Schülerinnen und Schüler mit dem jeweiligen Lehrstil der Lehrperson in Zusammenhang stehen, denn ein lernenden-zentrierter und unterstützender Lehrstil, der zwischen Druck und Fürsorge balanciert, kann Schulentfremdung offensichtlich reduzieren, insbesondere, was die beiden Domänen des Lernens und der Beziehung zur Lehrperson betrifft (bezüglich Zusammenhängen zwischen Lehrstil und Entfremdung siehe auch Finn, 1989; Fend, 2000; Schubarth, 2012). Darin zeigt sich nicht nur, dass Entfremdungserfahrungen veränderbar sind, sondern auch, dass Lehrpersonen in diesen Prozessen sehr bedeutsam sein können, eine Erkenntnis, die seit etwa zwei Jahrzehnten immer wieder betont und bestätigt wird (Hagenauer & Raufelder, 2022; Hattie, 2009; Wentzel, 2015; Wilcken & Roseth, 2015).

Angesichts dieser Befundlage scheint es im Entfremdungserleben sowohl eher unbewegliche Elemente zu geben, etwa den Habitus, als auch eher bewegliche, etwa das, was auf der Basis dieses Habitus alles erlebt werden kann, je nach Zusammenspiel mit dem sozialen und institutionellen Kontext. Es wäre wohl ein Konzept für Entfremdungsdynamik zu finden, mit dem sowohl eher Unbewegliches wie auch eher Bewegliches in den Blick genommen werden kann, um dieses ganze Zusammenspiel besser verstehen zu können.

(2.) *«Is it a specific phenomenon, or merely the opposite of a positive concept?»* ist eine überaus bedeutsame Frage, wie uns scheint. Hascher und Hadjar (2018; vgl. auch Hadjar et al., 2019) betonen, dass sie einen der Vorteile ihres Konzepts darin sehen, damit das Negative adressieren und analysieren zu können, dies im Kontrast zu den in ihrem Wissenschaftsfeld sehr häufig eingebrachten Konzepten wie ‘Motivation’, ‘Engagement’ (bspw. Deci & Ryan, 2012; Vu et al., 2022) oder ‘Selbstwirksamkeit’ (bspw. Wigfield et al., 2015). Aber handelt es sich tatsächlich um ein Geschehen, für das die normativen Bestimmungen ‘positiv’ und ‘negativ’ passend sind oder sind sie mitunter auch irreführend und greifen zu kurz?

Es handelt sich um ein «specific phenomenon» und nicht um das Gegenteil vom Positiven, ist die Antwort, die wir vorläufig geben würden, auch um ein Phänomen, das im Verständnis der Resonanztheorie von Hartmut Rosa (2020) noch einmal von anderen Seiten reflektiert werden kann. Entfremdung, wenn sie aus dieser theoretischen Perspektive betrachtet wird, kann auch als ein bedeutsamer Bestandteil gesehen werden in einem gewissermassen grösseren Geschehen, bei dem Zeiten der Distanz und Verstumung oder Isolation ebenso ihre Bedeutsamkeit – auch als positiv gewertete Bedeutsamkeit – haben können wie Zeiten der Antwortbeziehung und Resonanz (siehe Ausführungen in Kapitel 3). Inwiefern dieses Geschehen als positiv oder negativ erlebt wird, hängt wohl nicht nur davon ab, was Einzelne als positiv oder negativ empfinden, sondern auch vom Zeitpunkt der Betrachtung, also ob etwa während des Geschehens selbst darüber nachgedacht wird oder zu einem späteren Zeitpunkt und mit rückblickend unterschiedlichster Einordnung, je nach Betrachtungsperspektive und Kontextualisierung.

In Anbetracht dieser Komplexitäten erscheint es uns sinnvoll, mit der Normativität sehr bewusst umzugehen, nicht nur, was geäusserte Normativität der jeweiligen Individuen angeht, sondern auch, was Konzeptualisierungen betrifft, und dabei auch bewussten Verzicht auf Normativität zu üben (vgl. Wetzel, 2017, S. 61), zumindest zeitweilig, um Engführungen in der Konzeptualisierung und Analyse zu vermeiden.

(3.) «*An individual or collective quality*» ist eine weitere Frage, die uns überaus interessant erscheint. Inwiefern haben Entfremdungserfahrungen ansteckende Qualität, etwa im Rahmen einer Schulklasse, inwiefern sind sie auch institutionell oder sozial-strukturell erklärbar? Werden sie etwa in unterschiedlichen sozialen Milieus in verschiedener Weise erlebt? Und inwiefern handelt es sich dabei auch um aktuelle Zeit- und Gesellschaftsdiagnosen, also um ein bestimmtes Erleben, das zurzeit besonders starke Verbreitung findet?

Auch hier erscheinen uns resonanztheoretische Betrachtungen vielversprechend, auch ein Anknüpfen an den Diskursen, die stärker sozialwissenschaftlich ausgerichtet sind und diesbezüglich zusätzliche Horizonte und Blickwinkel eröffnen (für einen Überblick Henning, 2020; Rosa, 2020, S. 299).

3. Resonanztheoretische Horizonte

Hartmut Rosa (2020) bietet mit seiner soziologisch, sozialphilosophisch und politikwissenschaftlich ausgerichteten Forschung in der Tradition der Frankfurter Schule solche neuen Sichtweisen an. Er definiert Entfremdung als «eine spezifische Form der Weltbeziehung, in der Subjekt und Welt einander indifferent oder feindlich (repulsiv) und mithin innerlich unverbunden gegenüberstehen» (ebd., S. 316). Damit rückt Rosa den Fokus weg vom Individuum und hin zur Beziehung, zum ‘Dazwischen’ und zu dem, was in der Beziehungen geschieht oder eben nicht geschieht, sei das die Beziehung in sozialen Interaktionen oder auch zu Objekten, etwa zu einem Buch, einem Basketball, einem Parteiprogramm, zu Musik oder zur Natur (vgl. ebd., S. 404).

Entfremdung wird dann verstanden als eine «Beziehung der Beziehungslosigkeit» (Jaeggi, 2016), als ein Verstummen der Welt, ein Ausfallen einer Antwort, sodass sie «kalt, starr und abweisend» erscheint (Rosa, 2020, S. 316). ‘Das sagt mir nichts’ oder ‘das berührt mich nicht’ könnten Ausdrücke sein für das, was auf diese Weise erlebt wird.

Im Kontrast dazu kann die Beziehung auch als Resonanz, als eine Antwortbeziehung erlebt werden, als eine, in der sich «Subjekt und Welt gegenseitig berühren» (ebd., S. 298), in der etwas ins Fließen kommt und das dazu führt, dass sich die Beteiligten darin verändern lassen. Bedeutsam ist dabei der Aspekt des Antwortens, also einer Beziehung, die kein Echo darstellt, sondern in der sich die Beteiligten «mit eigener Stimme» einbringen, was voraussetzt, dass «Subjekt und Welt hinreichend ‘geschlossen’ bzw. konsistent sind, um mit je eigener Stimme zu sprechen, und offen genug, um sich affizieren oder erreichen zu lassen» (ebd., S. 298).

Damit eine solche ‘eigene Stimme’ immer wieder gefunden und entwickelt und dadurch die Resonanzfähigkeit erhöht werden kann, schlägt Rosa vor, die Zeiten der Entfremdung nicht nur von ihrer leidvollen Seite zu betrachten, sondern auch als potenziell hilfreich, ja erforderlich (ebd., S. 322-328), und als Teil eines dialektischen Geschehens, in dem Entfremdung und Resonanz sich gegenseitig konstituieren. Ein geradezu paradigmatisches Beispiel dafür sieht er in der Zeit der Pubertät. ‘Das sagt mir nichts’ oder ‘alles ist sinnlos’ können Ausdrücke dafür sein, dass Jugendliche die in der Kindheit ansozialisierten Selbstverständlichkeiten und Gewohnheiten nicht unhinterfragt weiterführen, sondern sich auf die Suche begeben nach dem, was sie ausmacht und was ‘ihre eigene Stimme’ sein könnte. Rosa sieht in diesen Entfremdungserfahrungen sogar etwas Wünschenswertes, denn «die Entfremdungstiefe [...] bestimmt auch den Grad der möglichen Verflüssigung des Weltverhältnisses und damit die Tiefe der Berührbarkeit» (ebd., S. 324).

Allerdings kann es auch geschehen, dass die Entfremdung zu einer überwiegenden, längerfristigen und überaus leidvollen Erfahrung der Hoffnungslosigkeit wird, bei der verschiedene Lebensbereiche gleichzeitig «stumm und taub» werden, und keine Berührung mehr stattfindet: «Das Subjekt wird

nicht mehr affiziert und erfährt keine Selbstwirksamkeit. Welt und Subjekt erscheinen deshalb gleichermaßen als bleich, tot und leer» (ebd., S. 316).

Die Schule wird von Autoren wie Rosa (2020) und Beljan (2019) als überaus bedeutsamer Ort des Erlebens dialektischer Prozesse zwischen Entfremdung und Resonanz gesehen, denn Schule ist der Ort, an dem diese Modi der Weltbeziehungen massgeblich und folgenreich geprägt werden (Rosa, 2020, S. 402-419). In der Schule kann sich auch ein längerfristiges Grundgefühl etablieren, das entweder – im Sinn zweier Pole – ein Grundgefühl der Resonanz sein kann, sodass die Schule insgesamt als «Resonanzraum» erlebt wird, oder es entsteht ein Grundgefühl der Entfremdung, sodass sich Schule in eine «Entfremdungszone sondergleichen» verwandelt (ebd., S. 408), einen Ort, an dem einem eigentlich alles zuwider ist, die Lehrpersonen, die Peers und «das ganze Unterrichtszeugs» (Rosa & Endres, 2016, S. 20).

Zur Orientierung schlägt Rosa (2020) vor, von einem «Entfremdungs-» respektive «Resonanzdreieck» auszugehen, in dem Lernende, Lehrende und Stoff in einem Beziehungsgeflecht verbunden sind und in dem resonierende oder entfremdende Wechselwirkungen entstehen können (ebd., S. 408-411). Anhand dieser Dreieckbeziehungen lassen sich Szenarien entlang der Pole «Entfremdungszone» versus «Resonanzraum» imaginieren: Wird die Schule als *Entfremdungszone* erlebt, entsteht bei den Lernenden etwa ein Gefühl der Apathie und sie zeigen Missachtung gegenüber Peers und Lehrpersonen, die Lehrpersonen empfinden die Schülerinnen und Schüler als Bedrohung und erreichen sie nicht, während der Stoff von allen Beteiligten als Zumutung erlebt wird und als etwas, das ihnen nichts sagt und sie einfach nur anödet. Der Unterricht wird zum Kampf, Widerwillen und Erschöpfung steigen, die Beziehungen sind starr und stumm (ebd., S. 409). Im Kontrast dazu ist die Erfahrung von Schule als *Resonanzraum* geprägt von Lernenden, die vom Thema gefesselt sind, sich angenommen und aufgehoben fühlen, während die Lehrpersonen die Schülerinnen und Schüler erreichen, Begeisterung vermitteln können und der Stoff als bedeutungsvoll erlebt wird. Die Beziehungen sind nicht eingefroren, sondern lebendig und die Aufmerksamkeit kann mühelos hergestellt werden (ebd., S. 411).

Diese etwas plakativen Skizzen, wie Unterricht im Licht der Entfremdungs-Resonanz-Dynamik aussehen mag, hat viele (Erziehungs-)Wissenschaftler:innen und Pädagog:innen dazu veranlasst, nach Übersetzungen oder 'Anverwandlungen' zu suchen, sowohl im Austausch mit erziehungswissenschaftlichen Diskursen, als auch in Bezug auf die unmittelbare Gestaltung des Schulalltags (Beljan, 2017; Beljan & Winkler, 2019; Ellinger & Kleinherz, 2022; Endres, 2020; Jerg et al., 2024; Rosa et al., 2018; Rosa & Endres, 2016; Wetzel, 2021, Wetzel 2025b).

Ein besonders grosses Desiderat besteht allerdings nach wie vor in der Frage, wie *Bildungsbenachteiligungen* neu verstanden werden können, wenn sie aus diesem Blickwinkel betrachtet werden. Wer ist benachteiligt, wer ist begünstigt, sowohl was die alltägliche Gestaltung des Weltverhältnisses und die Beziehung zu Schule und Lernen angeht als auch im Hinblick auf längerfristige schulische Laufbahnen?

4. Anverwandlungen in eine 'Resonanzpädagogik' im Zusammenhang mit Bildungsbenachteiligungen

Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden, die auf Rosa aufbauenden Diskurse um die Entfremdungs-Resonanz-Dynamik mit den Diskursen um Bildungschancen und Bildungsbenachteiligungen in Kommunikation zu bringen.

Dabei scheinen die beiden Diskurse zunächst in einem Grundwiderspruch zu stehen: Während das Ideal von Schulen als Resonanzräumen darauf abzielt, den Schülerinnen und Schülern die Erfahrung

von Antwortbeziehungen in sozialen Interaktionen und mit schulischen Inhalten zu eröffnen, implizieren die Fragen um Bildungsgerechtigkeit einen Wettbewerbsgedanken, der ja den schulischen Systemen auch strukturell inhärent ist (Beljan, 2017, 17-29). Schliessen sich die beiden Ziele aus? Ergänzen sie sich, überschneiden sie sich? Lässt sich der Resonanzgedanke mit dem Wettbewerbsgedanken vereinbaren? Und welche Rolle spielt hier der Leistungsgedanke? – eine Frage, die auch von Rosa selbst aufgeworfen wurde (ebd., S. 6) und zu der nach wie vor Klärungsbedarf besteht.

Zunächst lassen sich eine ganze Reihe von Kongruenzen feststellen, wenn das Resonanzkonzept mit Befunden reflektiert wird, die als unterrichtsbezogene Ursachen für Bildungsbenachteiligungen gelten (bspw. im Überblick bei Becker & Schoch, 2018; Mantel et al., 2019). Wir gehen dabei entlang der vier Merkmale, die gemäss Rosa eine Resonanzerfahrung ausmachen: (a) Affizierung, (b) Selbstwirksamkeit, (c) Anverwandlung und (d) Unverfügbarkeit (Endres, 2020, S. 121-122).

(a) *Affizierung* ist der Moment des Berührt- und Bewegtwerdens, bei dem Interesse geweckt wird, sei es an einem bestimmten schulischen Inhalt oder in einer zwischenmenschlichen Beziehungssituation (Endres, 2020, S. 121).

Berührt- und Bewegtworden zu können bedingt allerdings, dass ich als Schülerin oder Schüler überhaupt erreicht werde, dass ich mich bei der Anrufung gemeint und angesprochen fühle, dass also eine Form der Nähe und Beziehung besteht, die gegenseitige Erreichbarkeit überhaupt zulässt, respektive ermöglicht. Was hingegen in der Ungleichheitsforschung immer wieder deutlich wird, ist das Thema der Distanz (bspw. bei Scherr, 2022, S. 10). Diese Distanz kann insbesondere bei drei Aspekten gesehen werden, die mit Bildungsbenachteiligungen in engem Zusammenhang stehen: Bei sozioökonomischer Deprivation, bei (elterlichen) Migrationsbiografien und bei Mehrsprachigkeit, mitunter intersektional verflochten und auf diese Weise in mehrfacher, verwobener Hinsicht benachteiligend (Becker & Schoch, 2018; Hummrich, 2022; Rosen, 2012). In anderen Worten: Die Institution Schule bevorzugt die einen und benachteiligt die anderen, indem sie – nebst anderen Zusammenhängen – zu den einen tendenziell mehr Nähe und Anschlussfähigkeit herstellen kann und zu anderen mehr Distanz kreiert oder reproduziert (Rosen, 2018).

Distanz kann zum einen durch fehlenden Lebensweltbezug entstehen, indem Inhalte – möglicherweise bildungsbürgerlich geprägte Inhalte – thematisiert werden, zu denen manche Schülerinnen und Schüler kaum Anschluss finden können. Es kann ausserdem sein, dass diese Inhalte in einer Sprache kommuniziert werden – einschliesslich bildungsbürgerlicher Sprachcodes – zu denen manche Schülerinnen und Schüler den Zugang erst noch finden müssen (Lange, 2020; Panagiotopoulou & Rosen, 2018; Weitkämper, 2018, S. 17). Was bei den Schülerinnen und Schülern daraus entstehen kann, ist ein Gefühl des Nicht-Genügens im Sinn von ‘das ist mir alles fremd, ich verstehe das nicht, und es liegt an mir’ (Neckel, 1991; Wetzel, 2025a) sowie auch ‘es liegt an meinen Eltern, meiner Familie’ (Rosen, 2013).

Distanz kann ausserdem dadurch kreiert werden, dass Stereotypisierungen, Fremdheitszuschreibungen, Othring und andere ausgrenzende und abwertende Praktiken, die oft subtil, unbemerkt und unbeabsichtigt ablaufen (Mantel, 2024; Rosen & tom Dieck, 2022), zum oben beschriebenen Gefühl noch zusätzlich beitragen, und eine Botschaft vermitteln von ‘ich gehöre irgendwie nicht richtig dazu, mit mir stimmt etwas nicht’ (Neckel, 1991).

Diese verschiedenen Formen der Distanz – mitunter obendrein verbunden mit Abwertungen oder Beschämungen (Neckel, 1991; Wetzel, 2025a) – dürften dazu beitragen, dass Affizierung von manchen nicht ohne weiteres erlebt werden kann. Die Distanz betrifft dabei nicht nur die Frage inhaltlicher Anschlussfähigkeit, sondern auch die Qualität der Beziehung zu Lehrpersonen (Auernheimer & Rosen, 2017) und Peers wie auch die Selbstbeziehung, die daraus entsteht.

Als These liesse sich formulieren, dass die Erfahrung der Distanz – etwa durch Prozesse des Fremdmachens und Fremd-gemacht-werdens – einen bedeutsamen Nachteil darstellt, wenn es darum geht, in der Schule Affizierung zu erleben.

(b) *Selbstwirksamkeit* bedeutet, dass sowohl Lehrende wie auch Lernende die Erwartung haben können, dass der Stoff tatsächlich zum Sprechen gebracht werden kann (Endres, 2020, S. 122).

Selbstwirksamkeitserwartung ist gemäss Bandura (1997) die subjektive Überzeugung, anforderungsreiche Situationen und Herausforderungen bewältigen zu können (ebd., S. 3). Das setzt voraus, dass davor Erfahrungen gemacht werden konnten, die bei der nächsten bevorstehenden Erfahrung ein Gelingen wahrscheinlich machen, wobei ein optimistischer Glaube an das eigene Gelingen begünstigend wirkt und dieser Glaube zusätzlich gestärkt wird, wenn er von signifikanten Anderen unterstützt wird. Dabei kann sich eine Dynamik in Gang setzen, bei der das Gelingen dem jeweils nächsten Gelingen Vorschub leistet, insbesondere innerhalb der gleichen Domäne. Allerdings kann sich diese Dynamik auch in die andere Richtung entwickeln und Misslingen an Misslingen reihen, während die Überzeugung ins nächste Gelingen schwinden (vgl. Bandura, 1997, S. 3-7; Schwarzer & Jerusalem 2002, S. 42–45). In der Ungleichheitsforschung ist in diesem Zusammenhang auch von ‘Erwartungseffekten’ die Rede, denn zahlreiche Studien haben gezeigt, dass sich die Erwartungen, die Lehrpersonen in die Leistungen ihrer Schülerinnen und Schüler haben, auf die effektiven Leistungen auswirken. Diese Erwartungen gründen allerdings oft auf verzerrten Wahrnehmungen, bei denen insbesondere Schülerinnen und Schüler mit tiefem Sozialstatus und/oder Migrationsgeschichte und/oder Mehrsprachigkeit in ihrer Leistungsfähigkeit unterschätzt werden und also in der Entwicklung ihrer Selbstwirksamkeitserwartungen tendenziell nicht nur nicht unterstützt, sondern sogar entmutigt werden (bspw. Hofstetter, 2017; Kronig, 2007; Rosenthal & Jacobsen, 1968; Urhahne & Zhu, 2015; Steele & Aronson, 1995).

Die These dazu lautet, dass tiefe Leistungserwartungen, die von Seiten der Lehrpersonen – oftmals unbewusst – an Schülerinnen und Schüler herangetragen und von diesen auch verinnerlicht werden, einen bedeutsamen Nachteil darstellen, wenn es darum geht, Selbstwirksamkeitserwartungen zu entwickeln und zu pflegen.

Allerdings bliebe – vor allem auch empirisch – zu klären, inwiefern sich die Selbstwirksamkeitserwartung, die sich auf gelingende Leistung bezieht, von jener Selbstwirksamkeitserwartung unterscheidet, die sich auf Resonanzerfahrungen bezieht.

(c) *Anverwandlung* meint, dass ich mich mit einem Stoff so auseinandersetze, dass ich mich dabei auch selbst verwandle, dies im Gegensatz zu einem blossen «Aneignen» von Stoff, bei dem ich den Stoff eher versuche unter Kontrolle zu bringen (Endres, 2020, S. 122).

Was Rosa mit dem Begriff der ‘Anverwandlung’ so treffend benennt, ist ein Prozess, den man nicht vollumfänglich kontrollieren kann, auf den man sich eher einlassen muss. Dieses Einlassen bedingt Offenheit und Vertrauen (vgl. Hinz & Jerg, 2024, S. 20). Wenn allerdings von Bildungsbenachteiligten die Rede ist, haben Offenheit und Vertrauen einen kleinen Platz, vielmehr wird auf Angst, Verunsicherung und Beschämung hingewiesen (Mecheril, 2003; Neckel, 1991; Bourdieu, 1982; Rosen 2010a, 2011). Die oben erwähnten verschiedenen Formen der Leistungsunterschätzung, Defizit- und Fremdheitszuschreibung, der subtilen Abwertung und Prekarisierung der Zugehörigkeit führen nicht zu Unterrichtssituationen, in denen sich die betreffenden Schülerinnen und Schüler leicht, selbstbewusst, vertrauensvoll und ‘mit eigener Stimme’ auf Prozesse der Anverwandlung einlassen können.

Eine weitere These ist entsprechend, dass soziale Dynamiken der subtilen Ausgrenzung und Abwertung eine Erschwernis darstellen, wenn es darum geht, eine 'eigene Stimme' zu finden und das für Anverwandlungen notwendige Vertrauen zu entwickeln.

(d) *Unverfügbarkeit* ist Ausdruck für die Tatsache, dass für Resonanz ein Zusammenspiel erforderlich ist, sodass sie nie einseitig 'hergestellt' werden kann und dass sowohl Lehrende wie auch Lernende im Streben nach Resonanz immer auch scheitern können (Endres, 2020, S. 122; vgl. auch Wetzel, 2021).

Der Hinweis auf die Unverfügbarkeit betont erneut die Bedeutsamkeit des 'Dazwischen' und des Beziehungsgeflechts, von dem die Entfremdungs-Resonanz-Dialektik geprägt und gestaltet wird. Rosa (2019) verwendet dafür den Begriff des Mediopassiv, das für ihn eine Mischform darstellt, die genau zwischen den genera verbi Aktiv und Passiv zu verorten ist und zugleich eine dritte grammatikalische Form bezeichnet. Beim Mediopassiv geht es um eine Beteiligung ohne Souveränität, wie Rosa schreibt: «Ein Abschied vom Souveränitätsparadigma und der Übergang in ein mediopassives Weltverhältnis, das ebenso gut ein medioaktives genannt werden kann. Es beschreibt eine Form der Weltbeziehung, die auf Natur, Geschichte und Politik, auf das jeweils Eigene wie auf das Andere sensibel zu hören und selbstwirksam zu antworten vermag und sich dabei stetig transformiert» (ebd., S. 53). Musikhören ist ein gutes Beispiel für ein mediopassives Erlebnis. Was der/die Interpret:innen wiedergeben, lässt sich beim Hören nicht beeinflussen. In diesem Sinne ist Hören ein passives Erlebnis. Hören ist aber dennoch als bewusstes Zuhören eine aktive Handlung.

Resonanz ereignet sich also dann, wenn ein Zusammenspiel von Hören und Antworten im 'Dazwischen' entsteht, dabei handelt es sich um ein sich-Ereignen, über das nie nur einseitig verfügt werden kann. Allerdings sind wir mit Rosa uneins, wenn aus der starken Betonung der Unverfügbarkeit der Eindruck entsteht, die Erfahrung von Resonanz sei im Grunde kaum beeinflussbar, denn es ist unseres Erachtens nicht zu unterschätzen, wie sehr die Voraussetzung dafür, Resonanz zu erfahren, durch das Einrichten und Gestalten von Resonanzräumen befördert und begünstigt werden kann (vgl. Wetzel, 2017, S. 54).

Es ist allerdings gleichzeitig anzunehmen, dass die Lehrpersonen darin einen grösseren Einfluss ausüben können als die Schülerinnen und Schüler, nicht nur angesichts der Dysbalance durch die unterschiedlichen Rollen, sondern auch durch eine noch zusätzliche Verstärkung der Asymmetrie durch die sozial-strukturellen Ungleichheiten. Diese Asymmetrie spricht auch die darin inhärenten Machtverhältnisse an und damit ein Thema, das bei Rosa bislang weitgehend unbearbeitet geblieben ist (vgl. Wetzel, 2017, S. 53; 2021, S. 5; 9).

Schülerinnen und Schüler, die in ihrer Schulzeit diversen Benachteiligungen ausgesetzt sind, erleben wahrscheinlich eine besonders hohe Abhängigkeit von der Lehrperson. Diese Abhängigkeit kann sowohl zu einer Entschärfung wie auch zu einer Verstärkung der Benachteiligungen führen. Wenn eine Lehrperson sehr viel zu den Benachteiligungen beiträgt, kann sich eine Schülerin oder ein Schüler diesen Dynamiken nur begrenzt entziehen, sodass die Möglichkeiten für resonante Lernerlebnisse verringert werden. Wenn aber zwischen Lehrperson und Schülerin oder Schüler trotz allem eine Beziehung entsteht, die Resonanz begünstigt, dann scheint es sogar möglich zu sein, Entfremdungserfahrungen zu verringern (vgl. etwa die oben erwähnte Studie von Hadjar, 2021), möglicherweise sogar neue Resonanzräume zu eröffnen.

Eine These dazu ist daher, dass die Unverfügbarkeit der Resonanz und also die hohe gegenseitige Abhängigkeit im Beziehungsgeflecht für Bildungsbenachteiligte sowohl ein zusätzlich verstärkendes Hindernis darstellen kann, wenn es darum geht, Resonanz zu erfahren, allerdings auch eine besondere Chance. Die Lehrperson kann darin eine bedeutsame Rolle spielen.

Insgesamt drängt es sich auf, zwischen dem, was in der Bildungsungleichheitsforschung als unterrichtsbezogene institutionell-strukturelle Ursachen für Benachteiligungen gesehen wird, und dem, was Resonanz ausmachen würde, eine Reihe von Zusammenhängen zu erkennen.

Als zusammenfassende These liesse sich sagen: Einige Merkmale, die in der Literatur als Bildungsbenachteiligungen beschrieben werden, scheinen gleichzeitig auch Resonanzbenachteiligungen zu sein.

Oder anders gesagt: Das Streben nach einem Resonanzgeschehen in der Schule, das angewiesen ist auf gegenseitige Erreichbarkeit, eine eigene Stimme, Offenheit, Vertrauen und einen 'Beziehungsdraht' trifft auf ein Benachteiligungsgeschehen, das von Distanz, Verunsicherung, Minderwertigkeitszuschreibungen und prekariertem Zugehörigkeit geprägt sein kann.

Allerdings fehlt dazu die Empirie (vgl. Wetzel, 2017, S. 54; 2021, S. 1), denn – auch das ist eine Erkenntnis aus der Ungleichheitsforschung – es lassen sich mitunter erstaunliche Wege finden trotz widriger Umstände und multipler institutionell-struktureller Benachteiligungen (bspw. Mantel, 2017; Stamm et al., 2014). Ausserdem orientiert sich ein grosser Teil der Ungleichheitsforschung am meritokratischen Ideal und also an schulischer 'Leistung' wie sie von der Schule etwa durch Lehrpläne definiert wird. Würde man den gleichen Fragen der Benachteiligung nachgehen und dabei nicht bestmögliche schulische Leistung und Bildungslaufbahnen (vgl. Rosen 2010b für Bildungslaufbahnen in der Migrationsgesellschaft), sondern vielmehr die Tiefe und Nachhaltigkeit von resonanten Lernerfahrungen vor Augen haben, würden sich möglicherweise andere Befunde finden lassen.

Folgende Fragen wären daher empirisch zu erkunden:

- Welche institutionellen und/oder sozialstrukturellen Aspekte führen zu Bevorzugungen oder Benachteiligungen, wenn es darum geht, resonante Lernerfahrungen zu machen?
- Wodurch und unter welchen Umständen entstehen Umschlagsmomente, in denen aus Resonanz Entfremdung oder aus Entfremdung Resonanz entsteht, sowohl am kürzeren wie auch am längeren Zeithorizont?
- Inwiefern spielen Macht- und Ungleichheitsverhältnisse in der Entfremdungs-Resonanz-Dynamik eine Rolle?
- Und auch: Inwiefern sind Resonanzbenachteiligungen auch unter denjenigen zu finden, die statistisch gesehen als Bildungsprivilegierte gelten würden, die aber einem grossen Leistungsdruck ausgesetzt sind und dadurch möglicherweise weniger leicht Resonanz erfahren, sondern eher besonders vulnerabel sind für Entfremdungserfahrungen (vgl. Hinweise dazu bei Morinaj et al., 2020, S. 304-305; Stamm, 2012, S. 135)?
- Inwiefern sind im Zusammenhang zwischen Leistungsdruck und Entfremdungsvulnerabilität auch Kinder aus migrierten Familien besonders betroffen, indem mit dem Migrationsprojekt – was häufig der Fall ist – besonders grosse Hoffnungen in die Besserstellung der nachfolgenden Generation und entsprechend hohe Bildungsaspirationen und Leistungserwartungen von Seiten der Eltern verbunden sind (Beck & Jäpel, 2019, S. 504; Juhasz & Mey, 2003)?
- Und ganz generell: Wie hängen Leistung und Resonanz zusammen? Inwiefern begünstigen oder stören sie sich gegenseitig? Kann Resonanz instrumentalisiert werden für Leistungssteigerung?
- Wie können in der Resonanz-Entfremdungs-Dynamik diejenigen Zeiten des Lernens gesehen werden, in denen das mühevollen Üben oder geduldstrapazierende Einarbeiten in ein

neues Themenfeld im Vordergrund stehen, sodass mitunter ein langer Atem und viel Mut und Ausdauer erforderlich ist (vgl. auch Drieschner, 2024; Wahne, 2024)? Besteht der Unterricht nur aus einer Dynamik zwischen Resonanz und Entfremdung oder sind diese Phänomene eher als Besonderheit zu betrachten, während der Alltag noch mit vielen anderen Erfahrungen gefüllt ist (vgl. Drieschner, 2024; Wahne, 2024; Wetzel, 2021, S. 3)?²

Ein erster Versuch, einigen dieser Fragen zu begegnen, sind die nachfolgenden Reflexionen anhand empirischer Explorationen auf Basis ethnographischer Erkundungen (Breidenstein et al., 2020).

5. Ethnografische Explorationen

Bei den Daten handelt es sich um Beobachtungsprotokolle, die bei einer explorativen ethnografischen Forschung in einer Schulklasse von Mitte September bis Ende November 2022, jeweils während drei Tagen der Woche, erstellt wurden. Leitend war dabei die Frage, welche Prozesse von Resonanz und Entfremdung – im Verständnis der Resonanztheorie nach Rosa – im Schulalltag beobachtbar sind, insbesondere bei den Schülerinnen und Schülern, und im Kontext von Migration und sozialen Ungleichheiten (Rosen, 2019).

Bei der Schulklasse handelt es sich um eine vierte Primarschulklasse in einem Quartier der Stadt Zürich, das überwiegend von sozioökonomischer Deprivation gekennzeichnet ist. Entsprechend haben von den 22 Schülerinnen und Schülern 17 einen tiefen Sozialstatus. 21 von ihnen haben eine familiäre Migrationsgeschichte.

Zunächst ist festzuhalten, dass die Suche nach ‘Resonanzmomenten’ im Schulalltag über weite Strecken eine erfolglose Suche war. Es scheint, dass sich Erfahrungen von Resonanz im Schulalltag nicht so leicht finden – oder zumindest nicht so leicht beobachten – lassen.

Im Folgenden sollen zwei Fragen im Vordergrund stehen, zunächst (a) diejenige nach der Affizierung und anschliessend (b) diejenige nach den Bezügen zur Leistungs- und Anerkennungsfrage.

(a) *Affizierung* – so haben wir oben vermutet – wird erschwert, wenn in der Beziehung zu schulischen Inhalten oder zu Lehrpersonen und Peers eine Distanz besteht, die möglicherweise sogar noch von Beschämung oder dem Gefühl der Abwertung, respektive der Angst davor, geprägt ist. Gleichzeitig wäre Affizierung eine Grundvoraussetzung, um Resonanz überhaupt erfahren zu können.

Bei der Schülerin Dalia konnte beobachtet werden, dass sie im Fach Mathematik ein ständiges Auf und Ab erlebt, etwa an einem Morgen, an dem sie schon geknickt das Schulzimmer betritt und zur Forscherin sagt: *«Ich habe die Hausaufgaben nicht machen können, ich habe es nicht verstanden.»* Sie geht zum Lehrer, dieser meint: *«Wir schauen uns das zusammen an.»* Er ruft daraufhin diejenigen zu sich nach vorne, die die Hausaufgaben nicht verstanden haben. Es geht um ‘Eigenschaften der Zahlen’. Ist 1589 durch 5 teilbar? Alle sitzen auf dem Boden, der Lehrer erklärt Schritt für Schritt. Marco beginnt zu begreifen, Alessia auch, Dalias sonst so präsenter Blick wirkt resigniert,

² Wetzel (2017) weist auch darauf hin, dass Rosas Resonanzbegriff generell eine Überschüssigkeit aufweist: «Resonanz erhält in den Arbeiten von Rosa wiederholt einen alles erklärenden Charakter und wird so zu einer Art ‘Zauberformel der Spätmoderne’, die als Antwort auf die Unbill der Moderne (‘Entfremdung’) formuliert wird. Die verzauberte Welt der Romantik wurde gleichsam in und mit der Moderne entzaubert und nun, folgen wir dieser Argumentation, bedürfte es einer Art Wiederverzauberung eben dieser Welt, die als Spätmoderne ausgewiesen wird» (ebd., S. 53).

man sieht, sie versteht es nicht. Daraufhin sollen die Schülerinnen und Schüler versuchen, die restlichen Aufgaben selber zu lösen. Dalia geht an ihren Platz, redet mit Samir und meint: «Ich bin müde!» und zu mir: «Ich bin müde und möchte ins Bett» (P01, Z. 136-142).

Was Dalia als Müdigkeit bezeichnet, mag ein Ausdruck für eine gewisse Resignation sein, wobei sie gleichzeitig betont, sie wolle beim Übertritt nach der sechsten Klasse unbedingt in die Sekundarstufe A eingeteilt werden, was auch der Erwartung ihrer Mutter entspräche, zudem würde auch ihre Schwester in die Sek A gehen. Immer wieder beklagt sie, wie erfolglos sie im Fach Mathematik sei. An einem anderen Tag geht sie erneut zum Lehrer, weil sie die Aufgaben nicht versteht: *Der Lehrer nimmt sich Zeit und erklärt ruhig Schritt für Schritt die einzelnen Denkschritte. Er ist nach vorne gebeugt, völlig konzentriert, im Hintergrund ist es sehr laut, Marco wurde zwar an einen Einzeltisch versetzt, redet aber mit den anderen Kindern, steht auf, spielt mit dem Gummi. Er hat während eineinhalb Stunden nur eine Aufgabe gelöst. Der Lehrer bekommt das nicht mit, er ist ganz bei Dalia und lässt sie sukzessive die einzelnen Rechenschritte selber machen, bis sie es verstanden hat. «YES!», ruft der Lehrer, «genau so geht's!», Dalia strahlt, geht hochmotiviert an ihren Platz und fängt an, die Aufgaben allein zu lösen ... Nach drei Zahlenstrahl-Aufgaben geht Dalia zum Lehrer, sie hat alle drei richtig gelöst. Dalia hüpfte vor Freude im Zimmer umher ... In der Pause arbeitet Dalia weiter und sagt zu mir: «Ich müsste eigentlich nur bis hier aber ich mache weiter!» Ende Woche sehe ich sie wieder und sie erzählt stolz: «Sie, es ist Freitag und ich habe den ganzen Matheplan durch!» Dalia strahlt (P01, Z. 97-110).*

Einige Wochen später wird ein Mathetest geschrieben und der Lehrer verteilt die Noten: *Dalias Gesicht verfinstert sich, sie bekommt eine 3-4, sie sagt: «Mathe verdirbt mir den Tag. Immer wenn ich eine schlechte Note habe, denke ich: Das nächste Mal wird es besser, aber dann wird es doch nicht besser» (P01, Z. 89-91).*

Es scheint, dass bei Dalia durch die vielen erfolglosen Anstrengungen einiges an Frustration entsteht, auch eine drohende Resignation, die aber möglicherweise wegen ihres Ziels, in die Sek A zu kommen, dann doch nicht eintritt. Es mag sein, dass der Moment, in dem sie vor Freude durchs Zimmer hüpfte, ein Moment der Affizierung ist, eine Art Umschlagsmoment, ein plötzliches Erleben einer Antwortbeziehung in dem Augenblick, in dem sie durch ihr Verstehen einen 'Draht' zur Matheaufgaben finden kann, gekoppelt mit dem leistungsbezogenen Gefühl von 'ich kann es ja doch!'. Allerdings hält diese Affizierung nicht lange an und ein echtes Interesse am Inhalt der Aufgaben scheint sich nicht einzustellen. Stattdessen erlebt sie überwiegend, dass sie für ihre Bemühungen um ein Matheverständnis keinen Widerhall bekommt, möglicherweise erlebt sie das als 'Indifferenz' oder 'Repulsion', was dann als 'Entfremdung' gelesen werden könnte (vgl. Beljan, 2017, S. 14).

Dalia kommt aus einer Familie mit einem tiefen Sozialstatus, und sie wächst mehrsprachig arabisch-deutsch-schweizerdeutsch auf. Ob oder inwiefern dazu sinnhafte Zusammenhänge bestehen, müsste allerdings noch eingehender und über einen längeren Zeitraum untersucht werden. Das Gleiche gilt für die nachfolgenden Beobachtungen bei Marco. Auch er kommt aus einer Familie mit einem tiefen Sozialstatus. Er wächst mit den Sprachen Italienisch, Portugiesisch, Deutsch und Schweizerdeutsch auf.

Auch Marco scheint die Affizierung bei schulischen Inhalten oft nicht zu erfahren, etwa an einem Morgen in folgender Situation, als der Lehrer zu ihm sagt: *«Marco, bist du am Arbeiten?» Marco: «Nein, es ist so viel!» Lehrer: «Ja, es ist ein bisschen Arbeit.» Der Lehrer geht zu Marco und schaut, wo er steht und löst eine Aufgabe mit ihm zusammen. Nachdem der Lehrer gegangen ist, arbeitet Marco nicht mehr, sondern blödelte mit Meral, Samir und Nikola, sie werfen Papierkügelchen herum. Der Lehrer ermahnt ihn mehrmals und versetzt ihn dann an ein Einzelpult. Danach arbeitet Marco gar nicht mehr (P01, Z. 235-238).*

Während die geschilderte Situation in Marcos Schulalltag eine typische zu sein scheint, gibt es auch Momente, in denen er sich sehr anders verhält, etwa bei der Aufgabe, zu einem selbstgewählten Thema ein Poster zu erstellen und vor der Klasse einen Vortrag zu halten. Marco wählt das Thema 'Dragon Ball' und erzählt dazu vor der Klasse eine Viertelstunde lang. Er endet mit: «Jetzt weiss ich nicht mehr, was sagen.» Eine Schülerin sagt: «Sag doch mal, wie sie alle heissen.» Marco: «Muss ich auf Hochdeutsch?» Lehrer: «Ja klar. Marco, dreh dich mal zum Publikum.» Marco stellt die Protagonist:innen der Serie vor. Dann spricht er über deren verschiedene Fähigkeiten und benutzt Wörter wie 'Teleportation', 'Kamehameha' etc. Viele Hände strecken auf und Marcos Augen leuchten: «Darf ich auswählen, wer antworten darf?» Lehrer: «Ja, klar.» Eine Schülerin fragte nach der Bedeutung der Bälle, ein Schüler fragt, was genau der Inhalt der Serie sei. Marco hat insbesondere Freude am Aufrufen seiner Klassenkamerad:innen: «Wer hat noch eine Frage?», fragt er selbstbewusst. Eine Schülerin fragt, ob sie die Bälle mal berühren dürfe. Marco bejaht und der Lehrer schlägt vor, dass er mit den Bällen eine Runde macht und alle sie einmal berühren dürfen. Danach hat Marco die Idee, dass er die Bälle verstecken könnte und die Klasse müsse sie suchen. Grosse Begeisterung bricht aus und eine Sekunde lang sieht man dem Lehrer an, dass er befürchtet, das Ganze könnte ausser Kontrolle geraten. Doch er bleibt ruhig und lässt die Kinder machen. Nachdem alle wieder an ihrem Platz sind, gehen die Fragen weiter: «Ist Dragon Ball ein Anime?», «Was ist ein Anime?» Marco will alle Fragen beantworten, aber der Lehrer bricht ab und meint, nun sei die Zeit langsam vorbei. Alle applaudieren begeistert (P01, Z. 290-303).

Im Kontrast zur davor geschilderten Situation kann Marco in dieser Situation auf seine Begeisterung beim Thema 'Dragon Balls' zurückgreifen, er bringt die Bereitschaft zur Affizierung also gewissermassen bereits mit, trifft dann aber zusätzlich auf eine Aufgabenstellung und Bühnensituation, die ihm liegt und die ihn Selbstwirksamkeit erleben lässt, insbesondere auch, weil der Lehrer bei seinen spontanen Ideen mitgeht und die Peers zudem ganz bei Marco sind und die Affizierung offensichtlich mit ihm teilen.

Das Beispiel zeigt, dass es sich beim Resonanz erleben um ein «multikonstellatives Affizierungsverhältnis» (Wetzel, 2021) handeln kann, an dem viele Personen und auch Bedingungen zusammenspielen, in diesem Fall etwa das Verhalten des Lehrers und der Peers, aber auch die Aufgabenstellung, das Thema, der Raum, auch Marcos Talent zum Auftreten und insbesondere all die Beziehungen im Dazwischen: Das bestehende Vertrauen zum Lehrer, Marcos Vertrauen in sein Können, die Beziehung aller Beteiligten untereinander, zum Thema, zum Raum etc.

Das Beispiel zeigt ausserdem, welche wichtige Rolle nebst der Lehrperson auch die Peers spielen können (vgl. Peers als eine der drei Domänen der Schulentfremdung bei Hascher & Hadjar, 2018, S. 179-180), sodass zu überlegen wäre, ob sie nicht eigentlich expliziter Teil des Konzepts 'Resonanzdreieck' respektive 'Entfremdungsdreieck' sein müssten, dass also aus dem Dreieck beispielsweise ein konzeptuelles Viereck oder eine Pyramide werden würde (vgl. Rosa, 2020, S. 409-411; S. 413-414).

(b) Die Bezüge zur Anerkennungs- und Leistungsfrage sind die zweite Thematik, die wir in der Auseinandersetzung mit den ethnografischen Daten einbringen möchten. Gehen Leistungsorientierung und Resonanz erleben zusammen, schliessen sie sich aus, kommen sie sich in die Quere? Wie lassen sie sich voneinander unterscheiden?

Die folgende kleine Szene weist darauf hin, dass das Leistungsstreben hier mit einem Vergleichsmodus einhergeht. Samir und Annina haben beide nicht nur einen höheren Sozialstatus als die meisten der Klasse, sie sind auch beide gewohnt, im Klassenvergleich zu den Erfolgreicheren zu gehören,

dies etwa im Kontrast zu Angela, die aber sprachlich sehr versiert ist: *Samir erzählt in der Englischstunde, was er vom Hörtext verstanden hat: Lehrer: «I'm impressed». Nach den Beiträgen von Anina und Samir traut sich niemand mehr, etwas zu sagen. Samir zu Angela: «Du darfst nie mehr sagen, dass du besser im Englisch bist als ich» (P01, Z. 767-769).*

Samir – so scheint es – möchte hier unbedingt leistungserfolgreich sein und insbesondere nicht von jemandem wie Angela übertrumpft werden. Leistung scheint in diesem Moment für ihn stark mit Rangordnung und Konkurrenz zusammenzuhängen. Dabei ist das Urteil des Lehrers wohl ebenso bedeutsam wie die Tatsache, dass sich nach seinem Beitrag niemand mehr traut, etwas zu sagen, während er seine gewonnene Position mit seiner Bemerkung an Angela noch zusätzlich zu untermauern versucht.

Die Szene wirft die grundsätzliche Frage auf, wie Leistungsstreben und Resonanzorientierung voneinander zu unterscheiden sind. Möglicherweise ist es die Frage des sozialen Vergleichs, die einen entscheidenden Unterschied ausmacht? Lässt sich hier eine Parallele finden zur Unterscheidung zwischen den Konzepten der Anerkennung (nach Honneth, 2014 [1994]) und der Resonanz (nach Rosa, 2020), indem auch Anerkennung eher im Duktus des Vergleichs zu verstehen ist?

In der Diskussion um die Unterschiede zwischen den beiden Konzepten ist zunächst darauf hinzuweisen, dass sich Anerkennung auf soziale Prozesse bezieht, während Resonanz nicht nur Beziehungen zwischen Menschen, sondern auch Beziehungen zu Objekten oder zur Natur etc. in den Blick nimmt und dabei insbesondere ein Geschehen im 'Dazwischen', das für einzelne immer letztlich unverfügbar bleibt (Rosa, 2020, S. 331-340; Wetzel, 2017, S. 57). Um Resonanz lässt sich entsprechend auch nicht kämpfen, denn Resonanz «lässt sich nicht kompetitiv verteilen» (Rosa, 2020, S. 333), während es bei der Frage der Anerkennung ja gerade um diese kompetitiven Vorgänge und Kämpfe des Verteilens geht und der soziale Vergleich darin eine entsprechend grosse Rolle spielt.³

Die Fragen müssten weiter vertieft und kritisch überprüft werden. Dabei wäre es auch sehr interessant, die Zeit- und Gesellschaftsdiagnose von Reckwitz (bspw. 2021) mitzudenken und zu überlegen, inwiefern der Drang oder sogar Zwang zum sozialen Vergleich gerade im postmodernen Kontext mit seiner 'Logik des Besonderen', noch gesteigerte Bedeutung erhält und damit hohes Erklärungspotenzial hat, wenn es darum geht, die Vorgänge im Bildungsbereich noch weiter zu durchleuchten.

Die Erfahrung von Resonanz, insbesondere diejenige, an der viele beteiligt sind, mag diesem Drang oder Zwang zum sozialen Vergleich weniger ausgesetzt sein, vielleicht stellt die Erfahrung sogar eine Entlastung davon dar, etwa entlang folgender Überlegung: In dem Moment, in dem ich in einer resonanten Antwortbeziehung bin, rückt das Bedürfnis, den eigenen Wert durch Anerkennung gespiegelt zu bekommen, möglicherweise in den Hintergrund. Intensive Antwortbeziehungen sind ja sogar dann denkbar, wenn sie sich potenziell nachteilig auf meine soziale Anerkennung auswirken, etwa, wenn improvisiertes Tanzen eher potenziell beschämend ist, was mich in dem Moment aber kaum stört oder wenn ich mich aus lauter Leidenschaft für bestimmte Bücher interessiere, die vielleicht sonst kaum jemanden interessieren. Vielleicht ist es gerade die Resonanzerfahrung und das, was im 'Dazwischen' ins Fliessen kommt, was mich die Angst um den eigenen, individuellen Wert für einen Moment vergessen macht, weil es in diesem Moment auch viel weniger um 'mich' geht, vielmehr findet eine Verschiebung oder Dezentrierung der Aufmerksamkeit statt, weg von mir selbst, hin zu dem, was im Dazwischen geschieht. Es mag sein, dass sich darin auch eine Entlastung vom Kampf um Anerkennung erleben lässt, von dem der Alltag gewöhnlich geprägt ist.

Die nachfolgenden beiden Beobachtungen könnten diese etwas kühn formulierte These möglicherweise bestätigen, bedürfen aber der weiteren Untersuchung.

³ Über den sozialen Vergleich, der zur anthropologischen Verfasstheit des Menschen gehört, informiert Wetzel (2013) im Kontext seiner „Soziologie des Wettbewerbs“.

Die erste bezieht sich auf eine Aufgabe im Fach Natur-Mensch-Gesellschaft. Die Schülerinnen und Schüler sollen ein informatives Plakat zu einem Lebensraum gestalten, zum Beispiel zu einem Siedlungsgebiet, Wald, Gewässer oder Gebirge. Der Lehrer sagt: *«Ich will eure Meinung, Emotion, weshalb ihr den Lebensraum gewählt habt, z.B. 'Ich wähle den Wald, weil ich mich im Wald gut erholen kann'.»* Die Aufgabe löst grosse Begeisterung aus, die Kinder schnappen sich Laptops und Bücher, Aufregung liegt in der Luft, es wird arbeitsam-unruhig und auch Nikola und Lucia – beide lernzielbefreit – sind voll dabei ... Als es zur Pause klingelt, sagt der Lehrer: *«Es tut mir richtig weh, euch unterbrechen zu müssen»* (P01, Z. 535-542).

Die zweite entsteht bei einer Aufgabe im Fach Deutsch. Der Lehrer sagt: *«Wie stellt ihr euch eine fliegende Zauberschule vor?»* Die Schülerinnen und Schüler strecken wie wild auf, der Lehrer schreibt all ihre Inputs in einem Mindmap auf. Er sagt: *«Tönt mega cool!»* Er lässt sich offenbar von der Begeisterung der Kinder anstecken, denn seine sonst meistens verschränkten Arme baumeln nun entspannt vor sich hin, er lacht viel: *«Hay, ihr habt ja Ideen!»* Ein Kind spricht von pinken Bäumen in der Zauberschule. Lehrer: *«Wisst ihr, dass es pinke Bäume gibt? Ha, das ist nämlich mein Fachgebiet! Ja, genau, die Kirschbäume! Wir haben welche bei uns in der Genossenschafts-siedlung, die blühen zwei Wochen und verwelken dann, wunderschön.»* Dann lachen alle gemeinsam über eine Geste von einem Schüler. Anhand der Antwort erkennt man, dass es dabei um Assoziationen der Kinder mit den Inhalten von Harry Potter und dem Buch *«Die Schule der magischen Tiere»* geht (der Lehrer liest dieses Buch der Klasse gerade vor). Alle können offenbar etwas beitragen und fühlen sich angesprochen, Begeisterung herrscht. Sie sprudeln nur so vor Ideen, sprechen wild durcheinander, lachen. Sogar Meral, der oft ganz für sich ist, ist der Klasse zugewandt und aufmerksam dabei, auch wenn er selbst nichts sagt» (P01, Z. 521-533).

Bei beiden Beobachtungen geht es um Erlebnisse von gemeinsam geteilter und ansteckender Begeisterung, an der sich – zumindest in dieser anfänglichen Phase des Prozesses – alle zu beteiligen scheinen, auch diejenigen, die sonst eher zu den Marginalisierten oder zu den Zurückgezogenen gehören. Die Fragen der Leistung, der schulischen Beurteilung, des Erfolgs und des sozialen Vergleichs scheinen in diesem Moment nicht im Vordergrund zu stehen. Vielleicht findet in dieser und ähnlichen Situationen sogar eine Form der Entlastung vom sozialen Vergleich statt, je nachdem natürlich, wie sich der Prozess dann weiterentwickelt. Vielleicht wird die Erfahrung auch im Rückblick zu einer Erfahrung, die mit positiven Emotionen und gestärkten Beziehungen verbunden wird, sodass die nächste gemeinsame Affizierung dadurch begünstigt wird und gewissermassen kollektive Selbstwirksamkeit – zumindest im Rahmen einer ähnlichen Aufgabenstellung – daraus entstehen kann. Besonders interessant ist dabei der Umstand, dass die entstehende Dynamik insbesondere auch denjenigen entgegenzukommen scheint, die im Schulalltag zu den strukturell Benachteiligten gehören. Möglicherweise würde eine Ausrichtung des Unterrichts auf die Frage der Resonanz gerade für Benachteiligte neue Möglichkeiten eröffnen und den bestehenden Ungleichheiten sowie dem beständigen sozialen Vergleich auf andere, neue Weise begegnen.

Diese ethnografischen Miniaturen zeigen, dass ethnografische Zugänge für die aufgeworfenen Fragen viel Potenzial bereithalten, insbesondere was mehrperspektivische Alltagsbeobachtungen dieser multikonstellativen, prozessualen Komplexitäten betrifft. Besonders wichtig wäre wohl allerdings, noch vertiefter den Fragen der sozialen Benachteiligungen nachgehen zu können, dafür etwa auch die Herkunftsbedingungen besser zu verstehen und entsprechende Begegnungen und Gespräche mit Eltern oder weiteren Bezugspersonen einzubeziehen, ganz besonders auch über längere Zeiträume hinweg: Inwiefern wirken sich Erfahrungen von Resonanz und Entfremdung längerfristig aus, werden bestimmte Domänen oder Bereiche im Sinn eines längerfristigen Grundgefühls als 'Resonanzräume' oder 'Entfremdungszonen' erlebt und wie kommt es dazu? Werden Erfahrungen von Resonanz und Entfremdung aus einem Bereich auf andere Bereiche übertragen oder bleiben sie domänenspezifisch? Und inwiefern bestehen bei all diesen Fragen sinnhafte Zusammenhänge zu sozio-ökonomischen oder migrationsbezogenen Herkunftsfaktoren?

In Bezug auf die soziale Dynamik wäre zudem aufschlussreich, sie unter dem Gesichtspunkt ‘sozialer Energie’ zu analysieren, die ja gemäss Wetzel (2025b) nicht nur in der unmittelbaren Interaktion zirkuliert, sondern durch kollektive Praktiken und geteilte Stimmungen in Gruppen verstärkt wird. Der energetische Zustand sozialer Einheiten dürfte entscheidend für die Resilienz und Produktivität in herausfordernden Kontexten sein. Soziale Energie fungiert dabei als dynamischer Faktor, der Resonanz und Selbstwirksamkeit stärkt oder im Falle von Blockaden zur Entfremdung führen kann. Es wäre überaus reizvoll, darüber mehr zu erfahren.

Interessant wäre auch, dem Erleben der Lehrpersonen besondere Aufmerksamkeit zu schenken und ihr eigenes Resonanz- und Entfremdungserleben in den Blick zu nehmen, auch dasjenige innerhalb des Kollegiums (vgl. Beljan 2017, S. 240). Im Hinblick auf Professionalisierung wäre genauer zu verstehen, wie die so bedeutsame Fähigkeit zur Dezentralisierung der Perspektiven (Helsper, 2018), gerade im Kontext von Migration und sozialen Ungleichheiten (vgl. auch Mantel, 2024) mit dem Begünstigen von Resonanz einhergeht. Etwas profaner und praktischer, aber möglicherweise hochbedeutsam, könnte auch auf die drei Basisdimensionen des Unterrichtens – ‘Classroom Management’, ‘konstruktive Unterstützung’ und ‘kognitive Aktivierung’ (Praetorius et al., 2018) – fokussiert werden, denn es ist anzunehmen, dass souveränes und klares Strukturieren des Unterrichts einen grossen Teil dazu beiträgt, dass sich ein Raum mit wenig Angst und viel Handlungsfreiheit, also ein Raum für Antwortbeziehungen, entwickeln kann (vgl. Beljan, 2017, S. 240; Mantel, 2024).

Schliesslich wäre auch ein entwicklungspsychologischer Blick auf die aufgeworfenen Fragen aufschlussreich: Was bedeutet Resonanz und Entfremdung zu welcher Zeit der Entwicklung?

6. Resümee und Ausblick

Es ist wohl bezeichnend, dass sich in diesem Working Paper eine interessante Frage an die nächste reiht, das Thema scheint voller Potenzial zu sein. Die neue Konzeptualisierung des Entfremdungsbegriffs durch Rosa (2020) eröffnet dabei nicht nur einen Blick auf das ‘Dazwischen’, also auf Beziehungen sowie auf zeitliche Verläufe, die als Entfremdungs-Resonanz-Dynamik gelesen werden können, sie wirft auch die grundsätzliche Frage nach dem Bildungsverständnis auf. Ein Bildungsverständnis, das an Leistungssteigerung ausgerichtet ist und das einem wettbewerbsorientierten, meritokratischen Ideal folgt, ist ein anderes als eines, das nach der Beziehung zu Welt und Selbst fragt. Auch die Frage der Benachteiligung stellt sich darin neu, denn auch Leistungserfolgreiche können nachhaltige Schulentfremdung erleben und also in Bezug auf ihr Resonanzerleben benachteiligt sein (Morinaj et al., 2020, S. 304–305; Stamm, 2012, S. 135). Gleichzeitig scheint viel dafür zu sprechen, dass diejenigen, die nach den gewohnten Leistungskriterien zu den Benachteiligten gehören, auch in Bezug auf ihr Resonanzerleben erschwerte Bedingungen haben. Als entsprechende – zugegebenermassen sehr weit gefasste – These haben wir formuliert (siehe Ausführungen in Kapitel 4):

Einige Merkmale, die in der Literatur als Bildungsbenachteiligungen beschrieben werden, scheinen gleichzeitig auch Resonanzbenachteiligungen zu sein.

Oder anders gesagt: Das Streben nach einem Resonanzgeschehen in der Schule, das angewiesen ist auf gegenseitige Erreichbarkeit, eine eigene Stimme, Offenheit, Vertrauen und einen ‘Beziehungsdraht’ trifft auf ein Benachteiligungsgeschehen, das von Distanz, Verunsicherung, Minderwertigkeitszuschreibungen und prekariertem Zugehörigkeit geprägt sein kann.

Unsere ethnografischen Explorationen weisen darauf hin, dass die Frage des sozialen Vergleichs eine bedeutsame sein dürfte, wenn es darum geht, Benachteiligungen besser zu verstehen. Zu berücksichtigen wäre auch der Einfluss der sozialen Medien, die den sozialen Vergleich nicht nur, aber auch im Bildungsbereich mutmasslich eher verstärken als diesen zu dämpfen (vgl. dazu Schmidt &

Taddicken, 2022, S. 23, S. 195). Dadurch können herrschende Benachteiligungen an Dynamik einerseits zulegen, andererseits könnte es auch zu Neuverteilungen in puncto sozialer Beziehungen kommen.

Es scheint aber gleichzeitig, dass Erfahrungen von Resonanz, also Zeiten, in denen etwas ins Fliesen kommt und in denen ein Hören, Gehörtwerden und Antworten erlebt wird, Zeiten sind, in denen der soziale Vergleich in den Hintergrund gerät. Es ist in diesen Momenten gewissermassen nicht so wichtig, wer als 'erfolgreicher' gilt, vielmehr ist die Aufmerksamkeit auf das Geschehen selbst gerichtet. Es ist zu vermuten, dass solche Erlebnisse für diejenigen besonders bedeutsam sind, die solche Momente als Entlastung vom sonst so vorherrschenden sozialen Vergleich und Erfolgsdruck erleben. Dazu dürften insbesondere diejenigen gehören, die strukturell benachteiligt sind, möglicherweise aber auch diejenigen, die strukturell begünstigt sind, die sich aber einem allzu hohen Erfolgs- und Erwartungsdruck ausgesetzt fühlen. Eine entsprechende These könnte lauten:

Resonanzlebnisse im Schulalltag können als Entlastung vom sozialen Vergleich und Leistungsdruck erlebt werden und insofern als besonders bedeutsame Momente gerade für diejenigen, die zu den strukturell Benachteiligten gehören.

Eine solche Entlastung mag aber auch von denjenigen erlebt werden, die zu den strukturell Bevorzugten gehören, die sich aber einem allzu hohen Erfolgs- und Erwartungsdruck ausgesetzt fühlen.

Etwas plakativ zusammengefasst würde das bedeuten, dass Benachteiligte erschwerte Bedingungen haben, um Resonanz zu erleben, dass Resonanz Erfahrungen, wenn sie dann aber trotz allem ermöglicht werden und erlebt werden können, eine besonders hohe Bedeutung haben, denn sie entlasten von einem sonst so alles bestimmenden sozialen Vergleich und von einem vorherrschenden Erleben des Unterlegenseins und Verlierens.

Literatur

- Auernheimer, G., & Rosen, L. (2017). Lehrer-Schüler-Interaktion in der Migrationsgesellschaft. In M. K. W. Schweer (Hrsg.), *Lehrer-Schüler-Interaktion* (S. 435-463). Springer VS.
- Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy. The Exercise of Control*. W.H. Freeman and Company.
- Beck, M., & Jäpel, F. (2019). Migration und Bildungsarmut: Übertrittsrisiken im Schweizer Bildungssystem. In G. Quenzel & K. Hurrelmann (Hrsg.), *Handbuch Bildungsarmut* (S. 491-522). Springer Fachmedien VS. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-19573-1_19
- Becker, R., & Schoch, J. (2018). *Soziale Selektivität. Empfehlungen des Schweizerischen Wissenschaftsrates*. Schweizerischer Wissenschaftsrat.
- Beljan, J. (2017). *Schule als Resonanzraum und Entfremdungszone: eine neue Perspektive auf Bildung*. Beltz Juventa.
- Beljan, J., & Winkler, M. (2019). *Resonanzpädagogik auf dem Prüfstand. Über Hoffnungen und Zweifel an einem neuen Ansatz*. Beltz.
- Bourdieu, P. (1982). *Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft*. Suhrkamp.
- Breidenstein, G., Hirschauer, S., Kalthoff, H., & Nieswand, B. (2020). *Ethnografie: Die Praxis der Feldforschung*. UVK Verlag.

- Burger, K. (2023). Disentangling the interplay of the sense of belonging and institutional channels in individuals' educational trajectories. *Developmental Psychology*, 59(1), 30-42. <https://doi.org/10.1037/dev0001448>
- Craggs, H., & Kelly, C. (2018). Adolescents' experiences of school belonging: a qualitative meta-synthesis. *Journal of Youth Studies*, 21(10), 1411-1425. <https://doi.org/10.1080/13676261.2018.1477125>
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2012). 'Self-determination theory'. In P. A. M. Van Lange, A. W. Kruglanski, & E. T. Higgins (Hrsg.), *Handbook of Theories of Social Psychology* (S. 416-437). Sage.
- Drieschner, E. (2024). Gelingende Bildungsprozesse als Resonanzphänomene. Über Potenziale und Grenzen einer neuen pädagogischen Metapher. In J. Jerg, J. Müller, & T. Wahne (Hrsg.), *Resonanz erfahren - mit der Welt in Beziehung stehen. Vielfältige pädagogische Zugänge zu einer kindheitspädagogischen Praxis* (S. 62-74). Verlag Julius Klinkhardt. <https://doi.org/10.35468/6092-05>
- Ellinger, S., & Kleinherz, L. (2022). *Soziale Benachteiligung und Resonanzerleben. Entfremdungsprozesse in der Schule*. Kohlhammer.
- Endres, W. (2020). *Resonanzpädagogik in Schule und Unterricht. Von der Entdeckung neuer Denkmuster*. Beltz.
- Fend, H. (2000). *Entwicklungspsychologie des Jugendalters. Ein Lehrbuch für pädagogische und psychologische Berufe*. Leske + Budrich.
- Finn, J. D. (1989). Withdrawing From School. *Review of Educational Research*, 59(2), 117-142. <https://doi.org/10.3102/00346543059002117>
- Goodenow, C. (1993). Classroom Belonging among Early Adolescent Students: Relationships to Motivation and Achievement. *The Journal of Early Adolescence*, 13(1), 21-43. <https://doi.org/10.1177/0272431693013001002>
- Hadjar, A., Grecu, A., Scharf, J., de Moll, F., Morinaj, J., & Hascher, T. (2021). Changes in school alienation profiles among secondary school students and the role of teaching style: Results from a longitudinal study in Luxembourg and Switzerland. *International Journal of Educational Research*, 105, 101697. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101697>
- Hadjar, A., Scharf, J., & Grecu, A. (2019). Schulische Kontexte, Schulentfremdung und Bildungsarmut. In G. Quenzel & K. Hurrelmann (Hrsg.), *Handbuch Bildungsarmut* (S. 183-209). Springer Fachmedien. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-19573-1_7
- Hagenauer, G., & Raufelder, D. (2022). Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung. In T. Hascher, T.-S. Idel, & W. Helsper (Hrsg.), *Handbuch Schulforschung* (S. 979-997). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-24729-4_47
- Halse, C. (Hrsg.). (2018). *Interrogating Belonging for Young People in Schools*. Springer International Publishing. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-75217-4>.
- Harring, M., Rohlf, C., & Palentien, C. (2022). Die Sicht von Schülerinnen und Schülern auf Schule und Unterricht. In T. Hascher, T.-S. Idel, & W. Helsper (Hrsg.), *Handbuch Schulforschung* (S. 1357-1378). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-24729-4_66

- Hascher, T., & Hadjar, A. (2018). School alienation – Theoretical approaches and educational research. *Educational Research*, 60(2), 171-188.
<https://doi.org/10.1080/00131881.2018.1443021>
- Hascher, T., & Hagenauer, G. (2020). Swiss adolescents' well-being in school. *Swiss Journal of Educational Research*, 42(2), 367–390. <https://doi.org/https://doi.org/10.24452/sjer.42.2.5>
- Hattie, J. (2009). *Visible Learning. A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge.
- Helsper, W. (2018). Lehrerhabitus. Lehrer zwischen Herkunft, Milieu und Profession. In A. Paseska, M. Keller-Schneider, & A. Combe (Hrsg.), *Ungewissheit als Herausforderung für pädagogisches Handeln* (S. 105-140). Springer.
- Helsper, W. (2022). Schüler*innenbiografie und Schüler*innenkarriere. In T. Hascher, T.-S. Idel, & W. Helsper (Hrsg.), *Handbuch Schulforschung* (S. 1311-1336). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-24729-4_63
- Henning, C. (2020). *Theorien der Entfremdung zur Einführung*. Junius.
- Hinz, A., & Jerg, J. (2024). Resonanz und Inklusion - gegenseitige Besuche in 'theoretischer Nachbarschaft'. In J. Jerg, J. Müller, & T. Wahne (Hrsg.), *Resonanz erfahren - mit der Welt in Beziehung stehen. Vielfältige pädagogische Zugänge zu einer kindheitspädagogischen Praxis* (S. 17-31). Verlag Julius Klinkhardt.
- Hofstetter, D. (2017). *Die schulische Selektion als soziale Praxis. Aushandlungen von Bildungsentscheidungen beim Übergang von der Primarschule in die Sekundarstufe I*. Beltz Juventa.
- Honneth, A. (2014 [1994]). *Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte*. Suhrkamp.
- Hummrich, M. (2022). Diskriminierung im Erziehungssystem. In A. Scherr, A. El-Mafaalani, & A. C. Reinhardt (Hrsg.), *Handbuch Diskriminierung* (S. 1-17). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-11119-9_14-2
- Jaeggi, R. (2016). *Entfremdung: Zur Aktualität eines sozialphilosophischen Problems*. Campus.
- Jerg, J., Müller, J., & Wahne, T. (Hrsg.). (2024). *Resonanz erfahren - mit der Welt in Beziehung stehen. Vielfältige pädagogische Zugänge zu einer kindheitspädagogischen Praxis*. Verlag Julius Klinkhardt. <https://doi.org/10.35468/6092>.
- Juhász, A., & Mey, E. (2003). *Die zweite Generation: Etablierte oder Aussenseiter?* Westdeutscher Verlag. <http://www.socialnet.de/rezensionen/1496.php> Onlinezugriff auf Rezension
- Koller, H.-C., Marotzki, W., & Sanders, O. (Hrsg.). (2007). *Bildungsprozesse und Fremdheitserfahrung. Beiträge zu einer Theorie transformatorischer Bildungsprozesse*. transcript.
- Kronig, W. (2007). *Die systematische Zufälligkeit des Bildungserfolgs. Theoretische Erklärungen und empirische Untersuchungen zur Lernentwicklung und zur Leistungsbewertung in unterschiedlichen Schulklassen*. Haupt.
- Lange, I. (2020). Bildungssprache. In I. Gogolin, A. Hansen, S. McMonagle, & D. Rauch (Hrsg.), *Handbuch Mehrsprachigkeit und Bildung* (S. 53-58). Springer VS.
https://doi.org/10.1007/978-3-658-20285-9_7
- Mantel, C. (2017). *Lehrer_in, Migration und Differenz. Fragen der Zugehörigkeit bei Grundschullehrer_innen der zweiten Einwanderungsgeneration in der Schweiz*. transcript.

- Mantel, C. (2024). Lehrpersonen in Schulen der Migrationsgesellschaft: Idealtypische Orientierungen und die Bedeutsamkeit des eigenen Anerkennungsempfindens. *Herausforderung Lehrer*innenbildung - Zeitschrift Zur Konzeption, Gestaltung Und Diskussion*, 7(1), 19-36. <https://doi.org/https://doi.org/10.11576/hlz-6249>
- Mantel, C., Aepli, M., Büzberger, M., Dober, H., Hubli, J., Krummenacher, J., & Puškarić, J. (2019). *Auf den zweiten Blick. Eine Sammlung von Fällen aus dem Schulalltag zum Umgang mit migrationsbezogener Vielfalt*. hep. https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/phzg/forschung/izb/projekte/kooperations-und-entwicklungsprojekt-fallsammlung/dokumente/mantel-et-al_2019_-auf-den-zweiten-blick.pdf
- Marx, K. (2010 [1844]). *Marx & Engels Collected Works, Volume 3. Karl Marx March 1843-August 1844*. Lawrence & Wishart.
- Mecheril, P. (2003). *Prekäre Verhältnisse. Über natio-ethno-kulturelle (Mehrfach-)Zugehörigkeit*. Waxmann.
- Morinaj, J., Hadjar, A., & Hascher, T. (2020). School alienation and academic achievement in Switzerland and Luxembourg: a longitudinal perspective. *Social Psychology of Education*, 23(2), 279-314. <https://doi.org/10.1007/s11218-019-09540-3>
- Morinaj, J., & Hascher, T. (2019). School alienation and student well-being: a cross-lagged longitudinal analysis. *European Journal of Psychology of Education*, 34(2), 273-294. <https://doi.org/10.1007/s10212-018-0381-1>
- Neckel, S. (1991). *Status und Scham. Zur symbolischen Reproduktion sozialer Ungleichheit*. Campus.
- Osterman, K. F. (2000). Students' Need for Belonging in the School Community. *Review of Educational Research*, 70(3), 323-367. <https://doi.org/10.3102/00346543070003323>
- Panagiotopoulou, A., & Rosen, L. (2016). Sprachen werden benutzt, "um sich auch gewissermaßen abzugrenzen von anderen Menschen". In T. Geier & K. U. Zaborowski (Hrsg.), *Migration: Auflösungen und Grenzziehungen* (S. 169-190). Springer VS.
- Praetorius, A.-K., Klieme, E., Herbert, B., & Pinger, P. (2018). Generic dimensions of teaching quality: the German framework of Three Basic Dimensions. *ZDM – Mathematics Education*, 50(3), 407-426. <https://doi.org/10.1007/s11858-018-0918-4>
- Quenzel, G., & Hurrelmann, K. (2019). Ursachen und Folgen von Bildungsarmut. In G. Quenzel & K. Hurrelmann (Hrsg.), *Handbuch Bildungsarmut* (S. 3-27). Springer Fachmedien VS. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-19573-1_1
- Reckwitz, A. (2021). *Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne*. Suhrkamp.
- Rosa, H. (2013). *Beschleunigung und Entfremdung: Entwurf einer kritischen Theorie spätmoderner Zeitlichkeit*. Suhrkamp.
- Rosa, H. (2014). *Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne*. Suhrkamp Verlag.
- Rosa, H. (2019). „Spirituelle Abhängigkeitserklärung“. In K. Dörre, H. Rosa, K. Becker, S. Bose, & B. Seyd (Hrsg.), *Große Transformation? Zur Zukunft moderner Gesellschaften: Sonderband des Berliner Journals für Soziologie* (S. 35-55). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-25947-1_2
- Rosa, H. (2020). *Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung*. suhrkamp.

- Rosa, H., Buhren, C. G., & Endres, W. (2018). *Resonanzpädagogik & Schulleitung. Neue Impulse für die Schulentwicklung*. Beltz.
- Rosa, H., & Endres, W. (2016). *Resonanzpädagogik: Wenn es im Klassenzimmer knistert*. Beltz.
- Rosen, L. (2010a). Erlebte Bildungsbenachteiligung – erzählte Schulerinnerungen. Das Schulbiographische Passungsverhältnis eines ehemaligen Hauptschülers mit Migrationshintergrund. In W. Baros, F. Hamburger, & P. Mecheril (Hrsg.), *Zwischen Praxis, Politik und Wissenschaft: Die vielfältigen Referenzen interkultureller Bildung* (S. 124-132). Irina Regener.
- Rosen, L. (2010b). Bildungsverläufe junger Migranten: Von der Schule in die Ausbildung und in den Beruf - eine Problemskizze. *Jugendpolitik. Fachzeitschrift des Deutschen Bundesjugendringes*. 36(1), 26-29.
- Rosen, L. (2011). Zur Konstruktion von Fremdheit in der Schule: Perspektiven Interkultureller Pädagogik. In E. Dick (Hrsg.), *Sprache und Integration: Ein interdisziplinärer Beitrag zum aktuellen Integrationsdiskurs* (S. 35-45). Nomos.
- Rosen, L. (2012). Erlebte Bildungsbenachteiligung – erzählte Männlichkeit: Zur (Re-) Konstruktion von Geschlecht, Ethnizität und sozialer Ungleichheit in einem biographischen Interview. In E. Kleinau & B. Rendtorff (Hrsg.), *Eigen und anders – Beiträge aus der Geschlechterforschung und der psychoanalytischen Pädagogik* (S. 147-162). Barbara Budrich.
- Rosen, L. (2013). Biographische Konstruktionen im Spannungsfeld von Familie, Schule und Migration. In T. Geisen, T. Studer, & E. Yildiz (Hrsg.), *Migration, Familie und soziale Lage* (S. 145–165). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-94127-1_8
- Rosen, L. (2018). Schule und Schulmodelle in der Migrationsgesellschaft. In I. Gogolin, V. B. Georgi, M. Krüger-Potratz, D. Lengyel, & U. Sandfuchs (Hrsg.), *Handbuch interkulturelle Pädagogik* (S. 343-349). Julius Klinkhardt.
- Rosen, L. (2019). Dauerhafte Ungleichheiten in den Schulen der Migrationsgesellschaft. *Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte*, 66(7/8), 39-42.
- Rosen, L., & tom Dieck, F. (2022). "Can I tell my class teacher?" Newly arrived youth between language support measures and regular classes in the contemporary German school system. *Tertium Comparationis*, 28(2), 213-234.
- Rosenthal, R., & Jacobsen, L. (1968). *Pygmalion in the classroom: Teacher expectations and student intellectual development*. Holt.
- Scherr, A. (2022). Soziologische Diskriminierungsforschung. In A. Scherr, A. El-Mafaalani, & A. C. Reinhardt (Hrsg.), *Handbuch Diskriminierung* (S. 1-26). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-11119-9_3-3
- Schmidt, J.-H., & Taddicken, M. (2022). *Handbuch Soziale Medien*. Springer VS.
- Schubarth, W. (2012). *Gewalt und Mobbing an Schulen. Möglichkeiten der Prävention und Intervention*. Kohlhammer.
- Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (2002). Das Konzept der Selbstwirksamkeit. In D. Hopf (Hrsg.), *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen* (S. 28-53). Beltz.
- Seeman, M. (1975). Alienation Studies. *Annual Review of Sociology*, 1, 91-123. <http://www.jstor.org/stable/2946041>

- Stamm, M. (2012). *Schulabbrecher in unserem Bildungssystem*. Springer VS.
<https://doi.org/10.1007/978-3-531-94287-2>
- Stamm, M., Leumann, S., & Kost, J. (2014). *Erfolgreiche Migranten. Ihr Ausbildungs- und Berufserfolg im Schweizer Berufsbildungssystem*. Waxmann.
- Steele, C. M., & Aronson, J. (1995). Stereotype threat and the intellectual test performance of African Americans. *Journal of Personality and Social Psychology*, 69(5), 797-811.
<https://doi.org/10.1037//0022-3514.69.5.797>
- Thompson, C. (2015). Bildung und Befremdung: Markierungen im erziehungswissenschaftlichen Diskurs. In R. Buchenhorst (Hrsg.), *Von Fremdheit lernen: Zum produktiven Umgang mit Erfahrungen des Fremden im Kontext der Globalisierung* (S. 69-88). transcript Verlag.
<https://doi.org/10.1515/9783839426562-003>
- Urhahne, D., & Zhu, M. (2015). Teacher judgment and student motivation. In C. M. Rubie-Davies, J. M. Stephens, & P. Watson (Hrsg.), *The Routledge International Handbook of Social Psychology of the Classroom* (S. 304-315). Routledge.
- Van Caudenberg, R., Clycq, N., & Timmerman, C. (2020). Feeling at home in school: Migrant youths' narratives on school belonging in Flemish secondary education. *European Educational Research Journal*, 19(5), 428-444. <https://doi.org/10.1177/1474904120923184>
- Vu, T., Magis-Weinberg, L., Jansen, B. R. J., van Atteveldt, N., Janssen, T. W. P., Lee, N. C., van der Maas, H. L. J., Raijmakers, M. E. J., Sachisthal, M. S. M., & Meeter, M. (2022). Motivation-Achievement Cycles in Learning: a Literature Review and Research Agenda. *Educational Psychology Review*, 34(1), 39-71. <https://doi.org/10.1007/s10648-021-09616-7>
- Wahne, T. (2024). Die Kindertagesbetreuung im Spiegel des Zeitgeistes: Resonanz- und Entfremdungserfahrungen im elementarpädagogischen Alltag. In J. Jerg, J. Müller, & T. Wahne (Hrsg.), *Resonanz erfahren - mit der Welt in Beziehung stehen. Vielfältige pädagogische Zugänge zu einer kindheitspädagogischen Praxis* (S. 106-120). Verlag Julius Klinkhardt.
<https://doi.org/10.35468/6092-08>
- Weitkämper, F. (2018). *Lehrkräfte und soziale Ungleichheit. Eine ethnographische Studie zum un/doing authority in Grundschulen*. Springer VS.
- Wentzel, K. R. (2015). Teacher-student relationships, motivation, and competence at school. In C. M. Rubie-Davies, J. M. Stephens, & P. Watson (Hrsg.), *The Routledge International Handbook of Social Psychology in the Classroom* (S. 167-176). Routledge.
- Wetzel, D. (2013). *Soziologie des Wettbewerbs. Eine kultur- und wirtschaftssoziologische Analyse der Marktgesellschaft*. Springer VS.
- Wetzel, D. (2017). Resonanz in der Soziologie: Positionen, Kritik und Forschungsdesiderata. In T. Breyer, M. B. Buchholz, A. Hamburger, S. Pfänder, & E. Schumann (Hrsg.), *Resonanz – Rhythmus – Synchronisierung* (S. 47-64). transcript.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14361/9783839435441-003>
- Wetzel, D. (2021). Resonanz als multi-konstellatives Affizierungsverhältnis. Das Beispiel von Prüfungen im Schulalltag. In B. Blättel-Mink (Hrsg.), *Gesellschaft unter Spannung. Verhandlungen des 40. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie*.
https://doi.org/publikationen.sozioologie.de/index.php/kongressband_2020/article/view/1331.

- Wetzel, D. (2025a). *Affektregister der Gegenwart. Soziologisch-philosophische Reflexionen*. Springer VS.
- Wetzel, D. (2025b). Interaktionsritual und Resonanz in der Unterrichtspraxis – Reflexionen über emotionale und soziale Energien bei R. Collins und H. Rosa. In J. Oberthür (Hrsg.), *Festschrift für Hartmut Rosa*. Suhrkamp (i.E.).
- Wigfield, A., Muenks, K., & Rosenzweig, E. Q. (2015). Children's achievement motivation in school. In C. M. Rubie-Davies, J. M. Stephens, & P. Watson (Hrsg.), *The Routledge International Handbook of Social Psychology in the Classroom* (S. 9-20). Routledge.
- Wilcken, A. J., & Rosetz, C., J. (2015). The importance of teacher-student relationships for student engagement and achievement. In C. M. Rubie-Davies, J. M. Stephens, & P. Watson (Hrsg.), *The Routledge International Handbook of Social Psychology in the Classroom* (S. 177-187). Routledge.